

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ 1936-1939 ГГ.: СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КОНФЛИКТА И ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Убайдуллаева Камилла Фарходжоновна

Студентка Университета мировой экономики и дипломатии

Ташкент, Республика Узбекистан

E-mail: kamillalokser19832006@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18829931>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-yanvar 2026 yil
Ma'qullandi: 22-fevral 2026 yil
Nashr qilindi: 28-fevral 2026 yil

KEY WORDS

Гражданская война в Испании, Франко, Испанская республика, анархизм, интернациональные бригады, иностранное вмешательство, историческая память, интернационализация конфликта.

ABSTRACT

Статья посвящена комплексному анализу Гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. Рассматриваются социальные, политические и международные аспекты конфликта, включая причины его возникновения, роль социальной революции, иностранное вмешательство и последствия для испанского общества. Особое внимание уделено проблеме исторической памяти и опыту национального примирения. Источниковую и историографическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных исследователей, в частности А. В. Шубина, С. Ю. Данилова, Х. Томаса и А. Паса, в которых раскрываются политические, социальные и международные аспекты Гражданской войны в Испании. Сделан вывод, что испанская война стала одним из первых примеров интернационализированного гражданского конфликта, сочетавшего внутренний кризис государства и глобальное идеологическое противостояние.

Введение

Гражданская война в Испании 1936-1939 гг. является одним из наиболее значимых конфликтов межвоенного периода [6; 11]. В отличие от большинства внутренних войн, она быстро вышла за рамки национальной истории и приобрела международное значение. Уже современники воспринимали её как столкновение идеологий и моделей общественного развития.

В первой половине 1930-х гг. Европа находилась в состоянии политической нестабильности, вызванной последствиями Первой мировой войны, экономическим кризисом и ростом радикальных движений. В этих условиях Испания стала страной,

где внутренние социальные противоречия совпали с общеевропейским идеологическим противостоянием.

Целью данной статьи является исследование Гражданской войны в Испании как сложного исторического явления, включающего социальную революцию, международное вмешательство и долговременные последствия для общественного сознания.

Причины конфликта: «Две Испании»

К середине 1930-х гг. Испания представляла собой общество с резкими социально-экономическими контрастами [12]. Наряду с индустриальными центрами-Барселоной и Бильбао - значительная часть сельского населения жила в условиях аграрной отсталости. Земля была сосредоточена в крупных латифундиях, что усиливало социальную напряжённость [12].

Экономическая и культурная роль Католической церкви также способствовала политическому конфликту. Она являлась одним из важнейших институтов общества и поддерживала традиционный социальный порядок. В результате общество оказалось расколото на два лагеря - сторонников реформ и защитников существующей системы.

Победа Народного фронта на выборах в феврале 1936 г. усилила поляризацию [11]. Левые силы начали проводить социальные преобразования, тогда как часть военных и правых политических групп приступила к подготовке переворота. 17 июля 1936 г. началось военное выступление генерала Франсиско Франко, положившее начало гражданской войне [6; 11].

Социальная революция и самоуправление

Одной из уникальных особенностей испанского конфликта стало развитие социальной революции. После мятежа государственный аппарат оказался дезорганизован, и значительную роль стали играть рабочие организации - прежде всего НКТ (CNT) и ФАИ (FAI) [2; 3].

В Каталонии и Арагоне возникли формы коллективного управления предприятиями и сельским хозяйством [12]. Рабочие советы организовывали производство, снабжение и оборону. В Барселоне были налажены производство вооружения и создание бронетехники [2]. Эти процессы свидетельствуют, что конфликт имел не только военный, но и социально-революционный характер.

Символом революционного движения стал Буэнавентура Дуррути (José Buenaventura Durruti Dumange) [2; 3]. Его отряды строились на принципах добровольности, равенства и самодисциплины. Для участников движения война воспринималась как борьба не только за республику, но и за новый социальный порядок.

Интернационализация войны

Испанская война быстро превратилась в международный конфликт. Германия и Италия поддержали Франко, направив авиацию, вооружение и военные части [11]. В свою очередь, Советский Союз оказал помощь республиканскому правительству, поставляя вооружение и направляя военных специалистов [13].

В конфликте также участвовали интернациональные бригады, включавшие добровольцев из десятков стран [1; 10; 11]. Таким образом, Испания стала ареной борьбы глобальных идеологий, что позволяет рассматривать войну как пролог Второй мировой войны.

Внутренние противоречия республиканского лагеря

Серьёзной проблемой для республики стали внутренние разногласия. Внутри антифашистского лагеря существовали разные представления о целях войны. Анархисты выступали за продолжение социальной революции, тогда как коммунисты и часть республиканцев настаивали на создании централизованного государства и регулярной армии.

Эти противоречия привели к вооружённым столкновениям в Барселоне в мае 1937 г. [11; 12]. После них правительство усилило контроль над экономикой и армией. Однако это ослабило единство антифашистских сил.

Оборона Мадрида и поражение Республики

Оборона Мадрида стала одним из ключевых эпизодов войны [9; 11]. Несмотря на ожесточённые бои, франкисты не смогли быстро захватить столицу. Однако постепенное военное превосходство националистов и международная изоляция республики предопределили исход конфликта.

В марте 1939 г. после внутреннего переворота в Мадриде республика прекратила сопротивление [6].

Наследие и историческая память

Победа Франко привела к установлению диктатуры, продолжавшейся почти четыре десятилетия. После смерти Франко в 1975 г. Испания начала переход к демократии [5; 6]. Этот процесс сопровождался политикой «пакта забвения», предполагавшей отказ от юридической оценки событий войны ради общественного мира [5; 7].

Однако проблема исторической памяти сохраняется. В современной Испании продолжаются дискуссии о жертвах репрессий, памятниках и символах диктатуры [7]. Это показывает, что последствия гражданских войн могут сохраняться на протяжении поколений.

Заключение

Гражданская война в Испании 1936-1939 гг. была не только внутренним конфликтом, но и международным политическим событием [6; 11]. Она сочетала социальную революцию, идеологическое противостояние и иностранное вмешательство.

Опыт Испании демонстрирует, что гражданские войны имеют долгосрочные последствия и требуют сложного процесса общественного примирения. Поэтому изучение испанского конфликта важно для понимания современных политических кризисов.

Список литературы:

1. *Дилетант*. Гражданская война в Испании: участие иностранных добровольцев и интеллектуалов // Историко-популярный журнал «Дилетант».
2. Пас А. **Дуррути в Испанской революции**. Т. 2. М.; СПб.: Самоопределение, 2021.
3. Пас А. **Дуррути в Испанской революции**. Т. 1. М.; СПб.: Самоопределение, 2020.
4. Мигун Д. А. Политика невмешательства европейских держав в годы гражданской войны в Испании.

5. Данилов С. Ю. Концепция «испанской легенды» и проблема национального примирения.
6. Данилов С. Ю. **Гражданская война в Испании (1936-1939)**. М.: Вече, 2004.
7. Хенкин С. М. Историческая память и политические дискуссии в современной Испании.
8. Калинина Е. Ю. Католическая церковь и франкизм: роль религиозного института в политической системе Испании.
9. Шубин А. В. Оборона Мадрида 1936-1939 гг. // Историческая энциклопедия.
10. Коханова Е. А. Интернациональные бригады и их печатные издания в годы гражданской войны в Испании.
11. Томас Х. **Гражданская война в Испании. 1931-1939 гг.** М.: Центрполиграф, 2003.
12. Шубин А. В. **Великая испанская революция**. М.: Либроком, 2012.
13. Рыбалкин Ю. Е. **Операция «Х»: Советская военная помощь Испанской республике**. М.: Вече.

INNOVATIVE
ACADEMY